

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЭКСТРЕМИСТА

ВОЙТОВ А. В.,
канд. юрид. наук,
заместитель директора института магистратуры
и подготовки кадров высшей квалификации,
ДГУЮ Минюста России,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье рассмотрены проблемные вопросы, которые возникают при оценке криминологической характеристики личности экстремиста.

Ключевые слова: криминологическая характеристика личности, преступление, экстремизм

CRIMINOLOGICAL PORTRAIT OF AN EXTREMIST

VOYTOV A. V.,
kand. jurid. sciences
Deputy Director of the Institute of Magistracy and
Training of Highly Qualified Personnel,
DSUJ,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This article discusses the problematic issues that arise when assessing the criminological characteristics of an extremist's personality.

Keywords: criminological characteristics of personality, crime, extremism

Постановка задачи. Личность преступника – это составной элемент предмета криминологии. Поэтому значимость исследования криминологической характеристики личности экстремиста состоит, прежде всего, в том, что посредством понятия личности экстремиста сотрудники правоохранительных органов выясняют взаимодействие причин и условий, приводящих к совершению преступлений для последующего принятия мер по предупреждению их отрицательного воздействия. Знание подобных особенностей позволяет выстраивать не только алгоритм

соответствующего расследования, но и конкретные профилактические мероприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическую базу исследования составили научные труды таких учёных: А. В. Петрянин, И. А. Коннов, С. А. Воронцов, А. В. Бриллиантов, Г. Д. Долженкова, Э. Н. Жевалков, С. В. Борисов, Р. М. Узденов, Ю. С. Варанкина, В. Д. Ларичев, А. С. Скудин и другие.

Следует отметить, что в работах указанных авторов рассматривались отдельные элементы личности преступника, но комплексное исследование личности экстремиста не проводилось.

Актуальность. Криминологическое изучение личности преступника в целом и «экстремиста» в частности осуществляется главным образом для «выявления и оценки тех её свойств и черт, которые порождают преступное поведение, в целях его профилактики» [1, с. 47]. В связи с этим в данном исследовании мы попытаемся рассмотреть личность преступника, виновного в совершении преступлений экстремистской направленности.

Представляется целесообразным проанализировать личность экстремиста в социальном аспекте, учитывая особенности массового сознания молодёжи.

Цель статьи. В рамках настоящей работы затронуты дискуссионные вопросы о подходах к определению криминологического портрета экстремиста. В связи с этим считаем необходимым рассмотреть подходы ученых-юристов к определению понятия «терроризм» и уже на основании проделанного анализа самостоятельно сформулировать криминологический портрет экстремиста.

Для достижения поставленной цели в процессе исследования были использованы методы, сформировавшиеся в рамках диалектического, исторического, сравнительно-правового, формально-логического подходов к объекту познания. Применение этих методов обеспечило основу для теоретических выводов.

Изложение основного материала исследования А. С. Грачев, исследуя всплеск экстремизма в Западной Европе 70-х – 80-х годов прошлого века, пришел к выводу о чрезвычайной привлекательности данных идей для молодых людей в возрасте до 25 лет и мигрантов [2, с. 52].

Экстремизм в молодёжной среде проявляется в деформациях сознания, в увлечённости националистическими, неонацистскими

идеологиями, нетрадиционными для Российской Федерации, новыми религиозными доктринами, в участии в деятельности радикальных движений и групп, в совершении противоправных, а иногда и преступных действий, совершаемых ими в связи со своими убеждениями.

При изучении студенческой молодёжи, согласно данным А. С. Зайналабидова и В. В. Черноуса, 31,8% опрошенных были свидетелями унижений и оскорблений лиц в связи с их национальной или расовой принадлежностью, 5,4% – являются пострадавшими [3, с. 79].

Л. Гудков, опираясь на значительный эмпирический материал, убедительно доказал, что молодых респондентов в возрасте до 24-х лет характеризуют «особенно агрессивные и экстремистско-радикальные формы отношения к этническим чужакам» [4, с. 44-60].

И. А. Милюкова зафиксировала рост социальной нетерпимости, националистических и экстремистских настроений среди учащейся молодёжи Карелии (эта республика традиционно рассматривалась как регион с высокой степенью толерантности). Более двух третей опрошенных молодых людей поддерживали требование к властям Карелии ограничить разрешение на въезд в республику «лицам кавказской национальности» [5, с. 69].

Негативное отношение к представителям той или иной национальной, расовой, религиозной или социальной группы, сформировавшееся под влиянием пропаганды, а также на основании собственного жизненного опыта, под воздействием определённых факторов (избытка свободного времени и его неорганизованности [6, с. 187; 7, с. 114,164; 8, с. 143], отсутствия возможности или желания продолжать образование [9, с. 14; 10, с. 16] и, как следствие, невозможности трудоустроиться на высокооплачиваемую работу, несформированности или ограниченности интересов [11, с. 98]) толкает молодёжь на участие в экстремистской деятельности.

Действительно, как показали результаты исследования протестующих на «Майдане» в 2014 году, мы можем наблюдать значительное число молодых людей, которые под воздействием «ораторов Майдана», а также средств массовой информации осуществляли акты уголовно наказуемого деяния, подпадающие под признаки экстремизма, «разжигая» тем самым недовольство в обществе. Например, студенты г. Львова, вместо учёбы вышли

поддерживать протестные акции в г. Киеве [12]. Помимо этого, во время событий в г. Киеве в 2014-м году практически все СМИ подавали информацию неправдиво, однобоко, искажали события, извращали факты, настраивали население против правоохранительных органов. Проводилась работа по подмене понятий в сознании граждан. Правоохранителей в СМИ не называли «сотрудниками милиции» или «силами правопорядка», или хотя бы «милиционерами», а называли «беркутовцы», «спецназовцы», «силовики». Участники беспорядков именовались не «правонарушителями», «хулиганами» и «преступниками», а «общественными активистами», «студентами» и «мирными протестующими». Процесс ликвидации очагов беспорядков называли «жестоким разгоном», «избиением мирных протестующих». В результате в сознании граждан, в частности, в сознании молодёжи, сформировался устойчивый образ невинных жертв кровавого режима, притесняемых продажными силовиками. Вместе с тем, помимо СМИ, и в сети «интернет» преднамеренно демонизировался облик сотрудника милиции, очернялась репутация органов правопорядка в целом и пропагандировалась открытая неприязнь и агрессия к представителям власти. Насаждался миф о том, что вокруг творится «ментовский беспредел», а несчастные студенты – «дети», вышедшие на мирный протест, терпят жестокие побои со стороны правоохранительных органов («Беркута» и ВВ), которые за огромные деньги готовы на любые зверства [13].

Если обратиться к половому признаку состава молодёжи, то мы можем наблюдать, что в основном молодёжь составляли лица мужского пола. Так, Д. И. Аминов, Р. Э. Оганян отметили, что лица мужского пола наиболее склонны к совершению актов уголовно наказуемого экстремизма в возрасте от 16 до 18 лет, а девушки включаются в экстремистскую деятельность в возрасте от 18 до 25 лет [14, с. 62]. Ведь именно несовершеннолетние в возрасте от 13 до 17 лет, как показало изучение документов радикальных организаций, представляют собой их основной контингент. Аналогичные данные были получены А. А. Мейтиным при изучении личности футбольного болельщика [15, с. 10] и А. И. Русаковым относительно личностей, совершивших акты вандализма [16, с. 20].

Подобные совпадения, на наш взгляд, неслучайны. Наблюдаемые нами события 2 мая 2014 года в г. Одесса показали участников противоправных действий, которые являлись активными болельщиками футбольных клубов. Используя футбольный матч, они осуществляли нападения на лиц различных национальностей и совершали акты вандализма.

Ещё в середине 60-х годов Г. М. Миньковским была выявлена следующая закономерность: наибольшее число преступных посягательств выявляется среди подростков, которые не учатся и не работают. В рассматриваемый период времени их доля в числе преступников в 15-20 раз превышала соответствующую долю в контрольных группах [17, с. 18].

Эта же тенденция сохраняется до настоящего времени. Н. В. Валуйсков констатирует, что «наиболее криминальной категорией являются не учащиеся и неработающие подростки, с низким уровнем образования, культуры и правосознания, избытком свободного времени и отсутствием социально значимых интересов» [18, с. 151].

Как правило, совершению преступления экстремистской направленности предшествовала длительная антиобщественная [19, с. 58] или противоправная деятельность, которая сопровождается употреблением каких-либо веществ. Так, согласно исследованиям Игнатенко В. И., помимо незанятости, в данной категории граждан фиксируется устойчивый рост употребления алкогольных напитков, наркотиков, токсических веществ и одновременное снижение возраста приобщающейся к ним молодёжи [6, с. 71; 20, с. 101; 21, с. 18].

Вместе с тем, согласно утверждениям Брускина Г. З., а также Миньковского Г. М., действия несовершеннолетних зачастую бывают спровоцированы взрослыми [22, с. 64-65; 23, с. 12], как неким катализатором, позволяющим воздействовать на более активные действия несовершеннолетних.

Кроме того, на наш взгляд, особое влияние оказывает на действия молодёжи и религиозный фактор. Представляется, что на индивидуальном уровне вступление в религиозную организацию (с экстремистской направленностью) является следствием социально-психологической дезадаптации человека, которая представляет собой «постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды» [24, с. 59]. Согласно концепции социально-психологической адаптации,

предложенной А. Г. Амбрумовой, существует четыре основных направления человеческой деятельности, по которым идёт адаптация, а именно: познавательное, преобразовательное, ценностно-ориентационное и коммуникативное. При дезадаптации первыми нарушаются ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность [25, с. 6-28]. Именно поэтому, как показывает объёмный эмпирический материал, накопленный западными исследователями, потенциальными адептами тоталитарных сект являются, прежде всего, те люди, которые: ищут работу, испытывают беспокойство по поводу своего будущего; недавно уехали из дома, пережили какую-либо личную трагедию (смерть близких, развод, несчастную любовь, потерю работы, тяжелую болезнь), часто меняют место жительства, т. е. в той или иной степени дезадаптированы [26; 27; 28].

Субъективно дезадаптация может проявляться в очень широкой гамме психоэмоциональных сдвигов. Непереносимое чувство одиночества, собственной ненужности, бесцельности существования, потеря жизненных ориентиров, ощущение невозможности в одиночку справиться со сложившейся ситуацией – всё это может являться субъективным проявлением дезадаптации [25, с. 10].

Болезненное переживание существующей разницы между своими ожиданиями, надеждами, претензиями и реальными достижениями, т. е. относительной депривации [29] также является субъективным проявлением дезадаптации.

По мнению Д. Аберля, Ч. Глока, ощущение относительной депривации является необходимым условием возникновения, распространения новых религиозных движений [30], что не всегда эти религиозные движения направлены на солидарность и мир, а характеризуются крайними взглядами на миропорядок.

Выводы. Подводя итоги исследования, можно заключить, что чрезвычайная бедность, ощущение отсутствия каких-либо жизненных перспектив, разрушение светской системы социализации человека, отсутствие условий для правовой защиты своих интересов, возвращение традиционных обычаев в их самой жестокой и извращённой форме – всё это создаёт питательную среду для вовлечения незанятой части населения, а в особенности молодёжи, в экстремистскую деятельность, направленную на разрушение государственности.

Указанное позволило нам выделить некие общие черты и свойства «экстремиста» вне зависимости от содержания разделяемой им идеологии. Здесь следует отметить, что молодёжь представляет собой наиболее уязвимую, с точки зрения распространения экстремизма, среду в силу своих возрастных особенностей. Экстремистскому «влиянию» в большей степени подвержена та часть населения, которая является временно не занятой (учёбой или работой) или располагает свободным времяпрепровождением, не связанным с временем нахождения в отпуске, отдыха, уходом за кем-либо или нахождением на заслуженном пенсионном обеспечении. Кроме того, высокий уровень экстремизации сознания значительной части молодёжи позволяет прогнозировать рост числа проявлений экстремизма в обществе.

В дальнейшем мы продолжим исследование криминологического портрета экстремиста с учётом проведения специальной военной операции (СВО).

Список использованных источников

1. Антонян, Ю. М. Личность преступника / Ю. М. Антонян, В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов. – Санкт-Петербург : Юрид. центр Пресс, 2004. – 366 с. – Текст : непосредственный.
2. Грачев, А. С. Политический экстремизм / А. С. Грачев. – Москва : Мысль, 1986. – С. 52. – Текст : непосредственный.
3. Политический экстремизм и его профилактика у студенческой молодёжи Дона / Под ред. А. С. Зайналабидова и В. В. Черноуса. – Ростов на Дону, 2004. – С. 79.
4. Гудков, Л. Д. Антисемитизм в постсоветской России / Л. Д. Гудков. – Текст : непосредственный // Нетерпимость в России : старые и новые фобии / Под ред. Г. Витковской, А. Малашенко. – Москва : б/и, 1999. – С. 44-60.
5. Милюкова, И. А. «Повседневный расизм» и этническая толерантность молодёжи Республики Карелия : к постановке проблемы. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы исследования профилактики экстремизма : Материалы международной научно-практической конференции / Под. ред. А. А. Козлова. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 69.
6. Игнатенко, В. И. Предупреждение антиобщественного образа жизни и рецидива преступлений несовершеннолетних / В. И. Игнатенко. – Рязань : Изд-во Акад. права и управления Минюста России, 2004. – С. 187. – Текст : непосредственный.

7. Зиядова, Д. З. Преступность среди учащихся общеобразовательных школ и проблемы её предупреждения / Д. З. Зиядова. – Москва : Юристъ, 2005. – С. 164, 114. – Текст : непосредственный.

8. Борбат, А. В. Криминологические аспекты образа жизни несовершеннолетних правонарушителей / А. В. Борбат. – Текст : непосредственный // Правовая культура молодёжи и формирование правомерного поведения. – Москва : Изд-во «СПАРК», 1985. – С. 143.

9. Севастьянова, И. В. Девиантное поведение несовершеннолетних : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2004. – С. 14. – Текст : непосредственный.

10. Ильчикова, Е. М. Противоправное поведение лиц молодёжного возраста и проблемы его предупреждения : автореф. дисс... канд. юрид. наук. – Москва, 2004. – С. 16. – Текст : непосредственный.

11. Миньковский, Г. М. Правовое воспитание и профилактика правонарушений молодых членов общества / Г. М. Миньковский. – Текст : непосредственный // Правовая культура молодёжи и формирование правомерного поведения. – Москва, 1985. – С. 98.

12. Хроника студенческого Евромайदानа. Основной движущей силой протестов осени-2013 стало именно молодое поколение. – Текст : электронный // LB.UA. – URL: https://lb.ua/news/2013/11/26/242839_hronika_studencheskogo_evromaydana.html.

13. Аминов, Д. И. Молодёжный экстремизм / Д. И. Аминов, Р. Э. Оганян. – Москва : Триада, 2005. – С. 62. – Текст : непосредственный.

14. Мейтин, А. А. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых футбольными болельщиками и их предупреждение: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 14. – Текст : непосредственный.

15. Русаков, А. П. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с вандализмом : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2001. – С. 23. – Текст : непосредственный.

16. Миньковский, Г. М. Влияние недостатков в организации учебно-воспитательной работы в общеобразовательных школах, профтехучилищах, в производственном обучении на поведение несовершеннолетних / Г. М. Миньковский // Избранные труды. – Москва, 2004. – Т. 1. – С. 23. – Текст : непосредственный.

17. Валуйсков, Н. В. Правовые проблемы предупреждения ювенальной преступности : Дисс. ... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 151. – Текст : непосредственный.

18. Лихачев, В. Нацизм в России / В. Лихачев. – Москва, 2002. – С. 58. – Текст : непосредственный.

19. Башкатов, И. Д. Психология асоциально-криминальных групп подростков и молодёжи / И. Д. Башкатов. – Москва, 2002. – С. 101. – Текст : непосредственный.

20. Пудовочкин, Ю. Е. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий: уголовно-правовой и криминологические аспекты : Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 1999. – С. 18. – Текст : непосредственный.

21. Брускин, Г. Э. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное поведение и актуальные вопросы деятельности суда по борьбе с этим преступлением : Дисс. ... канд. юрид. наук. – Москва, 1976. – С. 64-65. – Текст : непосредственный.

22. Брускин, Г. Э. Общая характеристика вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и иное антиобщественное поведение / Г. Э. Брускин, Г. М. Миньковский. – Текст : непосредственный // Проблемы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение. – Москва, 1981. – С. 12.

23. Дербанова, И. Б. Типы социально-психологической адаптации и комплекс неполноценности / И. Б. Дербанова. – Текст : непосредственный // Вестник Санкт-Петербургского Университета. – 1996. Серия 6. – № 1. – С. 59.

24. Амбрумова, А. Г. Суицид как феномен социально-психологической дезадаптации личности / А. Г. Амбрумова, В. Л. Тихоненко. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы суицидологии. – Москва, 1978. – С. 6-28.

25. Wuthnow R. The New Religions in Social Context // The New Religious Consciousness. Ed. by Ch. Clock. L, 1976. – P. 267-293.

26. Durham D. The life among the Moonies: Three years in the Unification Church. New Jersey, 1981. – P. 1-14.

27. Fucs Ebaugh H.R., Richman K., Saltzman Shafetz J. Life crisis among the religiously committed: do sectarian differences matter? // Journal for the Scientific study of religion. March, 1984. – Vol. 23. – № 1. – P. 19-32.

28. Gurr R. Why men rebel. New Jersey, 1971. – P. 13.

29. Clock Ch. The new religious consciousness. Berkley, 1976. – P. 353-366.